

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEUROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.853.8:577-071-08

Азизова Раъно Баходировна
Султонова Дилбар Азамат кизи
Тошкент давлат тиббиёт университети

ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731074>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқотга 88 нафар иштирокчи жалб этилди: асосий гуруҳни ГС-МЧБЭ ташхисли 30 бемор, қиёсий гуруҳни эпилепсиянинг бошқа турлари билан оғриган 36 бемор ва назорат гуруҳини 22 нафар соғлом шахс ташкил этди. Беморларда клиник белгиларни солиштирма таҳлили олиб борилганда ГС-МЧБЭ га қуйидаги хусусиятлар хослиги аниқланди, анамнезида ДТЖ мавжудлиги, илк хуруж ёши нисбатан эрта бошланиши, аура, вегетатив белгилар билан кечувчи хуружлар кузатилиб, мотор ҳаракатлардан автоматизм, иктал нутқ тўхташи устунлик қилди, версив ҳаракатлар, бир томонлама дистония хуруж ўчоғи латерализациясини аниқлашда диагностик аҳамиятга ега белгилар сифатида аниқланди. ГС-МЧБЭ беморларда МоСА баллари қиёсий гуруҳдан паст, HADS хавотир даражаси баландлиги кузатилди.

Калит сўзлар: ГС-МЧБЭ, аура, автоматизм, нейропсихологик текширув, орал автоматизм, эпигастрал аура, дастлабки туртки берувчи жароҳат.

Azizova Ra'no Baxodirovna
Sultonova Dilbar Azamat kizi
Tashkent State Medical University

DISTINCTIVE FEATURES OF CLINICAL AND SEMIOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH MESIAL TEMPORAL LOBE EPILEPSY WITH HIPPOCAMPAL SCLEROSIS

ANNOTATION

The study involved 88 participants: the main group consisted of 30 patients diagnosed with MTLE-HS, the comparison group included 36 patients with other types of epilepsy, and the control group comprised 22 healthy individuals. A comparative analysis of clinical signs in patients revealed the following characteristics specific to MTLE-HS: presence of IPE in the medical history, relatively early age of first seizure onset, seizures accompanied by aura and autonomic symptoms, with automatisms predominating over motor movements, ictal speech arrest, versive movements, and unilateral dystonia. These were identified as diagnostically significant signs in determining the lateralization of the seizure focus. Patients with MTLE-HS demonstrated lower MoCA scores compared to the comparison group and exhibited higher levels of anxiety on the HADS scale.

Keywords: MTLE-HS, aura, oral automatism, neuropsychologic examination, epigastral aura, initial precipitating event.

Азизова Раъно Баходировна
Султонова Дилбар Азамат кизи
Ташкентский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-СЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ МЕЗИАЛЬНОЙ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ С ГИППОКАМПАЛЬНЫМ СКЛЕРОЗОМ

АННОТАЦИЯ

В исследовании приняли участие 88 человек: основную группу составили 30 пациентов с диагнозом МТЛЭ-ГС, группу сравнения - 36 пациентов с другими видами эпилепсии, а контрольную группу - 22 здоровых человека. Сравнительный анализ клинических признаков у пациентов выявил следующие особенности, характерные для МВДЭ-ГС: наличие в анамнезе первоначального провоцирующего события, относительно ранний возраст начала первых приступов, приступы, сопровождающиеся аурой и вегетативными симптомами, с преобладанием автоматизмов над двигательными проявлениями, иктальным речевым арестом, версивными движениями и односторонней дистонией. Эти признаки были определены как диагностически значимые для определения латерализации эпилептического очага. У пациентов с МВДЭ-ГС были выявлены более низкие показатели по шкале МоСА по сравнению с группой сравнения, а также более высокий уровень тревожности по шкале HADS.

Ключевые слова: МТЛЭ-ГС, аура, оральный автоматизм, нейропсихологическое обследование, эпигастральная аура, первоначальное провоцирующее событие.

Долзарблиги. Катталарда учрайдиган гиппокампал склерозга оид мезиал чакка бўлаги эпилепсияси (МЧБЕ) кўпинча эпилепсияга қарши дориларга резистентлик билан кечиб, хирургик аралашувни талаб қиладиган асосий сабаблардан бири ҳисобланади [1]. МЧБЕ кўпинча ҳаётнинг дастлабки 5 йиллигида ўтказилган фебрил хуруж, бош-мия (БМ) жароҳати, узоқ давом этувчи фокал хуруж ёки нейроинфекциялар билан боғлиқ бўлади. Беморлар кўпинча хотира ва хулқ-атворга оид когнитив бузилишлардан азият чекадилар [2]. Дастлабки зарарловчи омилдан клиник белгиларгача бўлган давр “уйку даври” деб юритилади. МЧБЭга хос хуружлар абдоминал аура (эпигастрал соҳадаги нохушлик, юрак уришининг кучайиши, қўрқув ҳисси.) билан бошланади, сўнг вербал автоматизмлар, бошнинг бурилиши, ҳиссий тўмтоқлик ва ороалиментал автоматизмлар (лабни чўчқайтириш, чайнаш) билан давом этади. Узоқ давом этувчи хуружларда ҳушнинг бузилиши ва постиктал дисфункция кузатилади. Дастлаб хуружлар дори воситалари билан назорат қилинса-да, вақт ўтиши билан рефрактерлик ва прогрессив хотира-эмоционал бузилишлар ривожланади [3].

Чакка бўлаги хуружларининг кардинал семиологияси.

Продром. Баъзи беморларда тутқаноқ олдида кузатиладиган ҳолат юз беради, бу эса келаётган хуружни олдиндан айтиб беришда фойдали бўлиши мумкин. Продромлар бир неча дақиқа, соат, баъзан ҳатто кунлаб давом этиши мумкин. Продромларга бош оғриғи, шахсиятнинг ўзгариши, жаҳлдорлик, хавотир ёки асабийлашиш каби ҳолатлар киради. Бу ҳодисаларни хуруж бошланиши билан адаштириб юбормаслик лозим [4]. Кўпинча продромларни беморнинг ўзи эмас, балки оила аъзолари ва дўстлари пайқайди (айниқса, жаҳлдорлик ёки ҳаяжонланиш каби ўзгаришларни). **Аура.** Ауралар (лотинча "шабада", юнонча "ҳаво" сўзларидан келиб чиққан) аслида оддий фокал хуружлар бўлиб, алоҳида ҳолда юз бериши мумкин, аммо кўп ҳолларда мураккаб фокал хуруж бошланишида кузатилади. Улар бир неча сониядан то 1-2 дақиқача давом этиб, кейин бемор ҳушини йўқотади. Беморлар ҳис қиладиган аура турлари баъзан хуруж бошланиш жойи билан боғлиқ бўлиши мумкин. Семиологик хуружлар таснифи хуруж келиб чиқишининг анатомик ўчоғини хуружларнинг клиник хусусиятлари билан боғлайди [5].

Ўзгарган онг ҳолати. Мураккаб фокал хуружда онг ҳолатининг ўзгариши ва воқеанинг эсдан чиқиши билан боғлиқ, бунда одатда, хатти-ҳаракатларнинг тўхташи ва 30 сониядан 1 дан 2 дақиқача давом этадиган тикилиб қолиш кузатилади [6].

Амнезия. Мураккаб фокал хуруж билан оғриган беморлар бир неча дақиқа олдин тутқаноқ бўлганини сезмай қолишлари мумкин. Шунингдек, улар хуруж бошланишидан олдинги воқеаларни ҳам эслай олмашқлари мумкин. Ретроград ва антероград амнезия даражаси турлича бўлади [8]. Масалан, беморлар эпилепсияни кузатиш бўлимида бўлганларида, хуруж бошланаётганини сездирадиган аура ҳолатини бошдан кечирган ва бу ҳақда сигнал берган бўлишлари мумкин, аммо кейинчалик буни қилганларини эслай олмадилар. Постиктал амнезия, эҳтимол, гиппокамп функциясининг икки томонлама бузилиши натижасида юзага келади. Чакка бўлагининг медиал тузилмаларини кўзгатиш узоқ муддатли хотираларнинг шаклланиши ва тикланишига таъсир кўрсатади (Е. Халгрэн анд С. Л. Вилсон, 1985.)

Автоматизмлар. Автоматизмлар - бу стереотип тарзда содир бўладиган, дезрли ҳар доим онг ўзгариши ва кейинчалик амнезия билан кечадиган мувофиқлаштирилган ихтиёрсиз ҳаракат фаолиятидир [9]. Автоматизмлар чакка бўлагининг мезиал қисмидан бошланадиган мураккаб фокал хуружларнинг қарийб учдан икки қисмида кузатилади (Р. М. Садлер, 2006, А. Фогараси, 2007, П. Д. Виллиамсон, 1998). Улар асосан қўлларда (пайпасланиш, титкилаш, безовта ҳаракатлар) ёки оғизда (чайнаш, лабларни чапиллатиш, югиш) намоён бўлади.

Умуман олганда ГС-МЧБЭ аниқ клиник семиологик белгиларни ажратган ҳолда диагностикасини яхшилаш

Ўзбекистонда ушбу касаллик натижасида келиб чиқиши мумкин булган дорига резистентликни камайтириш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Гиппокампал склерозли мезиал чакка эпилепсиясини клиник семиологик белгиларини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материали ва услублари. Илмий тадқиқот аналитик кўндаланг кесимдаги кузатув тадқиқоти бўлиб, 2023-2025 йиллар давомида Тошкент давлат тиббиёт университети 1-клиникаси таркибидаги неврология бўлимида ва Навоий вилоят Хатирчи тумани марказий кўп тармоқли поликлиникасида олиб борилди. Тадқиқотда жами 88 нафар иштирокчи жалб қилинди. Иштирокчилар мақсадли танлама (пурпосиве самплинг) усули асосида, олдиндан белгиланган клиник ва инструментал мезонлар асосида танлаб олинди. Улар қуйидаги уч гуруҳга бўлинди: Асосий гуруҳ (n=30): IAE (2017) классификациясига асосан клиник, электроенцеелографик ва нейровизуал белгилар асосида ГС-МЧБЭ ташхиси қўйилган беморлар; қиёсий гуруҳ (n=36): бошқа шаклдаги эпилепсияга ега беморлар, бироқ МРТда гиппокампал склероз аниқланмаган беморлар; назорат гуруҳи (n=22): неврологик соғлом шахслар. Ҳар бир иштирокчидан оғзаки ва ёзма розилик олинди. Беморлардан анамнез йиғишда она қорнида ҳомиладорлик даври кечишидан бошлаб, беморнинг болалиқда ақлий ва жисмоний ривожланиши, дастлабки туртки берувчи жароҳат мавжудлиги сўраб суриштирилди. Шунингдек бемордан дастлабки хуруж кузатилган ёш ва тўлиқ хуруж семиологияси ҳақида маълумот йиғилди. Хуружлар семиологияси суриштирилаётганда хуруждан олдинги аура мавжудлиги, объектив ва субъектив клиник белгилари, ҳуш бузилиши, агар ҳуш бузилиши кузатилса бемор яқинларидан хуруж кечиши, тури аниқлаштирилди, бир ойда хуруж частотаси суриштириб қайд этиб борилди. Беморлардан кўрик вақтида қабул қиладиган эпилепсияга қарши дори воситаси, дозалари ва аввалги қабул қилган дори воситалари сони ва қабул қилиш тартиби ҳақида анамнез йиғилди.

Беморларда когнитив дисфункцияни аниқлаш мақсадида Монреал когнитив шкаласи (MoCA) қўлланилди. Ҳоспитал Анхитет анд Депрессион Ссале (HADS) орқали руҳий ҳолатни баҳолаш усули: Беморларнинг руҳий ҳолатини аниқлаш мақсадида HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)

Результати и обсуждения. асосий гуруҳда касаллик давомийлиги ўртача 17,93 йил, қиёсий гуруҳда 15,03 йил бўлиб, асосий гуруҳда бироз юқорирок. Хуруж частотаси эса қиёсий гуруҳда юқори ($1,99 \pm 1,58$) бўлиб, асосий гуруҳда $1,05 \pm 1,47$ ни ташкил етди. Дастлабки хуруж ёши қиёсий гуруҳда 21,56 ёш, асосий гуруҳда 15,03 ёш бўлиб, хуружлар асосий гуруҳда эртарок бошланган. Хуруж давомийлиги эса асосий гуруҳда бироз узунрок (115 сония) қиёсий гуруҳга нисбатан (102,61 сония). Андерсон-Дарлинг тестига кўра барча ўзгарувчиларда нормал тақсимот аниқланмаган ($p < 0,05$), шу сабабли параметрик бўлмаган Mann-Whitney U-тести қўлланилди (1-расм). Дастлабки хуруж ёши эпилепсиянинг фенотиби ва кечишига бевосита таъсир қиладиган муҳим клиник мезон ҳисобланади. Дескриптив таҳлил натижаларига кўра, дастлабки хуруж ёши асосий гуруҳда $15,03 \pm 5,45$ ёш, қиёсий гуруҳда эса $21,56 \pm 14,81$ ёш бўлиб, қиёсий гуруҳда хуружлар кечроқ бошланиши кузатилди. Mann-Whitney U-тест натижалари ($U=375$, $p=0,033$) гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан ишончли фарқ мавжудлигини кўрсатди. Эффект ўлчами $p = 0,26$ бўлиб, бу кичик, аммо клиник жиҳатдан аҳамиятли фарқ мавжудлигини билдиради (2-расм). Асосий гуруҳдаги беморларда фақат фокал турдаги эпилептик хуружлар қайд этилган бўлиб, уларнинг аксарияти (n=13) ҳуш бузилиши билан кечган ва кўпчилиги генерализациялашган тоник-клоник хуружлар (n=18) га прогрессияланган. Қиёсий гуруҳида эса беморларнинг ярмидан ортиғида (n=15) асосий хуруж тури сифатида генерализациялашган тоник-клоник хуружлар кузатилган ва миоклоник хуружлар ҳам фақат қиёсий гуруҳда қайд этилди. Натижалар касалликнинг семиологик фарқини ва ГС-МЧЭ учун фокал хуружлар хослигини кўрсатади (3-расм). Чи-квадрат натижаларига кўра, гуруҳ ва хуруж тури ўртасида аҳамиятли боғлиқлик мавжуд ($\chi^2(12) = 28,26$; $p = 0,005$)

1-Расм. Беморларнинг умумий статистик хусусиятлари

2-Расм. Гуруҳлараро дастлабки хуруж ёши бўйича таққослаш

3-Расм. Гуруҳлар орасида эпилептик хуруж турларининг тақсимланиши

Дастлабки туртки берувчи жароҳат (ДТЖ) мавжудлигининг гуруҳга мансублик билан боғлиқлигини баҳолаш учун логистик регрессия таҳлили ўтказилди. Модел умумий ҳолатларнинг 70,8% ини тўғри таснифлаган бўлиб, $\chi^2(1) = 11,01$, $p = 0,001$ қийматлар орқали статистик аҳамиятга эга деб топилди. Таҳлил натижаларига кўра, асосий гуруҳга мансуб беморларда дастлабки туртки берувчи жароҳат (ДТЖ) мавжуд бўлиш эҳтимоли қиёсий гуруҳга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, бу Оддс радио ($OR = 5,7$, $p = 0,002$) орқали тасдиқланди. Бу натижа асосий гуруҳ беморларида ДТЖ юзага келиш эҳтимоли қиёсий гуруҳга нисбатан 5,7 баробар кўпроқ эканлигини англатади.

Чи-квадрат таҳлили натижаларига кўра, аураининг мавжудлиги билан эпилепсия ташхислари ўртасида кучли ва статистик жиҳатдан ишончли боғлиқлик мавжудлиги аниқланди ($\chi^2(7) = 30,28$; $p < 0,001$; $C = 0,7931$). Ушбу натижа аура симптомининг турли ташхис гуруҳларида бир хилда тақсимланмаслиги ва уларнинг клиник ифодаланишида фарқлар мавжудлигини кўрсатади. Шу билан бирга, аураининг қиёсий ва асосий гуруҳлар орасидаги тақсимоти ҳам сезиларли даражада фарқ қилиши аниқланди ($\chi^2(1) = 9,48$; $p = 0,002$).

Вегетатив симптомлар (кўнгил айниши, тахикардия, терлаш, нафас ва юз ранги ўзгаришлари) асосий гуруҳда кўпроқ кузатилди (3.1.11-расм). Чи-квадрат тести бу боғлиқликни ишончли деб топди ($\chi^2(1) = 4,84$; $p = 0,028$), ПEARсон $C = 0,37$ эса ўртача боғлиқликни кўрсатди. Логистик регрессия натижаларига кўра, модел 69,7% ҳолатни тўғри таснифлади ($\chi^2(1) = 5,03$, $p = 0,025$). Асосий гуруҳ вегетатив бузилишларни ишончли тарзда башорат қилди ($B = 1,27$, $OR = 3,57$, $p = 0,032$), яъни бу гуруҳда бундай симптомлар 3,57 баравар кўпроқ.

Ўтказилган χ^2 (чи-квадрат) тести натижаларига кўра, гуруҳлар билан автоматизм белгисининг мавжудлиги ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлик аниқланди ($\chi^2(1) = 13,23$; $p <$

0,001). Бу автоматизм белгиси гуруҳлар кесимида тасодифий тақсимланмасдан, балки қонуният асосида фарқ қилаётганини билдиради.

Тадқиқот давомида бир томонлама дистония (0 = йўқ, 1 = ўнг, 2 = чап) клиник белгисининг эпилепсия турларига хослиги баҳоланди. Бу мақсадда “бир томонлама дистония” ва турли эпилепсия ташхислари ўртасидаги боғлиқлик Чи-квадрат тести орқали таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, $\chi^2 = 21,76$, еркинлик даражаси = 12, ва p -қиймат = 0,04 деб топилди.

Чи-квадрат тест асосида иктал нутқининг тўхтатилиши билан беморларнинг гуруҳларга мансублиги ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлик аниқланди ($\chi^2(1) = 7,436$; $p = 0,006$; $C = 0,45$).

MoCA_УМУМИЙ кўрсаткичлари (4-расм) бўйича гуруҳлар ўртасидаги фарқларни аниқлаш мақсадида бир йўналишли дисперсия таҳлили (АНОВА) бажарилди. Таҳлил натижаларига кўра, “Гуруҳ” мустақил ўзгарувчисининг таъсири сезиларли бўлиб, гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли экани аниқланди ($F(2,85) = 62,66$; $p < 0,001$). Бу натижани тасдиқлаш учун дисперсиялар тенг эмаслиги эҳтимоли ҳисобга олиниб, Welch-АНОВА тести ҳам ўтказилди ва у ҳам сезиларли фарқни кўрсатди ($F(2, 53,82) = 75,007$; $p < 0,001$). Эффект катталиги кўрсаткичи ега квадрат (η^2) 0,5959 га тенг бўлиб, бу жуда катта таъсир кучига эга эканини англатади.

Ташиш ва ҳавотир даражасини акс эттирувчи HADS_BAH кўрсаткичлари бўйича гуруҳлар ўртасидаги фарқларни баҳолаш учун дастлаб Крускал–Уоллис тести қўлланилди. Ушбу тест бир йўналишли АНОВА шартлари (нормал тақсимот ва дисперсиянинг бир хил бўлиши) бузилган ҳолатларда қўлланади. Таҳлил натижаларига кўра, гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан ишончли фарқ мавжудлиги аниқланган ($\chi^2 = 19,95$; $df = 2$; $p < 0,001$).

4-Расм. Гуруҳларда Монреал когнитив шкаласи тақсимоти

Хулосалар. ГС-МЧБЭ гуруҳида хуружлар асосан фокал бошланишли ва ГТК га ўтувчи ҳолатда кузатилди. Дастлабки хуруж ёши кичик, частотаси эса паст бўлиб, клиник профил ўзига хосдир. Эпигастрал аура ва фебрил хуружлар муҳим диагностик маркерлар сифатида аниқланди. Вербал автоматизм ва иктал нутқ тўхташи асосий гуруҳ учун аҳамиятли белгилар бўлди. Версив ва

дистоник ҳаракатлар хуруж манбасини латераллаштиришда ёрдам берди. MoCA ва HADS натижалари асосий гуруҳда когнитив ва психик саломатлик бузилишини кўрсатди. ГС-МЧБЭ учун ўзига хос клиник симптомлар диагностика ва дифференциал ташхисда муҳим аҳамиятга эга.

Литература

1. Lewis D.V. yet al. Hippocampal sclerosis after febrile status epilepticus: The FEBSTAT study // Annals of Neurology. 2014. Vol. 75, № 2. P. 178–185.

2. Busch R.M. et al. Effect of apolipoprotein ε4 allele on hippocampal and brain volume in intractable temporal lobe epilepsy // *Epilepsy & Behavior*. 2011. Vol. 21, № 1. P. 88–90.
3. Kasperavičiūtė D. et al. Epilepsy, hippocampal sclerosis and febrile seizures linked by common genetic variation around SCN1A // *Brain*. 2013. Vol. 136, № 10. P. 3140–3150.
4. Sano T. et al. MicroRNA-34a upregulation during seizure-induced neuronal death // *Cell Death Dis.* 2012. Vol. 3, № 3. P. e287–e287.
5. Blümcke, I., Thom, M., Aronica, E., Armstrong, D. D., Bartolomei, F., Bernasconi, A., Bernasconi, N., Biyen, C. G., Cendes, F., Coras, R., Cross, J. H., Jacques, T. S., Kahane, P., Mathern, G. W., Miyata, H., Moshé, S. L., Oz, B., Özkara, Ç., Perucca, E., ... Spreafico, R. (2013). International consensus classification of hippocampal sclerosis in temporal lobe epilepsy: A Task Force report from the ILAE Commission on Diagnostic Methods. *Epilepsia*, 54(7), 1315–1329. <https://doi.org/10.1111/epi.12220>.
6. Nokkari A. et al. Implication of the Kallikrein-Kinin system in neurological disorders: Quest for potential biomarkers and mechanisms // *Progress in Neurobiology*. 2018. Vol. 165–167. P. 26–50.
7. Zattoni M. et al. Brain Infiltration of Leukocytes Contributes to the Pathophysiology of Temporal Lobe Epilepsy // *J. Neurosci.* 2011. Vol. 31, № 11. P. 4037–4050.
8. Theodore W.H. et al. Human herpes virus 6B: A possible role in epilepsy? // *Epilepsia*. 2008. Vol. 49, № 11. P. 1828–1837.
9. Sai M.-H. et al. Etiology of hippocampal sclerosis: Evidence for a predisposing familial morphologic anomaly // *Neurology*. 2013. Vol. 81, № 2. P. 144–149.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000